

UAlg-ODC

Princípios Centrais da Política de Dados

No âmbito do PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação, inserido na Medida RE-C05-i08 - Ciência Mais Digital do PRR - Programa de Recuperação e Resiliência

DOI: 10.34623/v9xk-zz76

27 de outubro de 2025

- **Transparência e Reprodutibilidade:** A gestão responsável dos dados é vista como essencial para garantir a integridade científica e a replicabilidade dos estudos.
- **Princípios FAIR:** Guiam toda a prática de gestão e indicam que os dados devem ser:
 - Findable (localizáveis)*
 - Accessible (acessíveis)*
 - Interoperable (interoperáveis)*
 - Reusable (reutilizáveis)*
- **“Tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário”:** O acesso aberto é incentivado, equilibrando-se com a proteção de dados sensíveis e propriedade intelectual.

Gestão ao longo do ciclo de vida dos dados:

Planeamento com DMPs (Planos de Gestão de Dados)

Documentação e metadados

Armazenamento seguro

Partilha e preservação

- **Licenciamento Aberto:** A adoção de licenças como CC BY e CC0 permite reutilização e circulação dos dados de forma legal e ética.
- **Reconhecimento e Avaliação:** As boas práticas em ciência aberta são reconhecidas nas avaliações institucionais e na progressão de carreira.

Requisitos Específicos

- **Data Management Plans (DMPs):** Devem ser obrigatoriamente elaborados para projetos financiados, usando plataformas compatíveis com a FCT e Horizon Europe.
- **Submissão em Repositórios:** Os conjuntos de dados devem ser depositados no Repositório de Dados da UAlg, com atribuição de identificadores persistentes (DOIs).

- **Retenção e Armazenamento Seguro:** Os dados devem ser armazenados por um período mínimo (a definir) e em conformidade com o RGPD.
- **Responsabilidades Claras:**
 - Investigadores principais assumem a responsabilidade pela gestão de dados.
 - Estudantes também devem cumprir estes requisitos ao recolher dados.
 - Projetos conjuntos devem formalizar a propriedade e regras de uso dos dados.

Apoio Institucional

- A UAlg disponibiliza infraestruturas adequadas (repositórios, plataformas de DMP, sistemas interoperáveis).
- Oferece formação contínua e apoio técnico-jurídico.
- Colabora com iniciativas nacionais e europeias (RCAAP, EOSC, OpenAIRE).

Requisitos dos financiadores: política alinhada com exigências da FCT, Horizon Europe e outros programas, que requerem DMPs e dados em acesso aberto sempre que possível.

Estratégia Europeia para os Dados (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_pt).

Consequências práticas da política:

Submissão Obrigatória de Resultados

- **Publicações científicas, dados, software e teses** devem ser depositados nos repositórios institucionais (Sapientia e o Repositório de Dados).
- A submissão deve ocorrer **no momento da publicação ou após um período de embargo** (a definir).

Planeamento e Gestão de Dados

- **Planos de Gestão de Dados (DMPs)** são obrigatórios para projetos financiados.
- Os dados devem seguir os **princípios FAIR** e receber **identificadores persistentes (DOI)**.
- Devem ser licenciados com **CC BY ou CC0**, promovendo reutilização.

Proteção e Retenção

- Os dados devem ser armazenados de forma segura e **em conformidade com o RGPD**.
- Há uma exigência de **retenção mínima dos dados** (período a definir).

Formação e Capacitação

- Investigadores envolvidos em projetos públicos devem realizar **formações obrigatórias** em Ciência Aberta.
- A política prevê **integração de créditos de Ciência Aberta** em programas de mestrado e doutoramento.

Avaliação Institucional

- **Só serão consideradas publicações com metadados submetidos e em acesso aberto** para efeitos de avaliação institucional.
- Práticas de Ciência Aberta são valorizadas em **promoções, contratações e financiamento interno**.

Colaboração e Licenciamento

- Projetos colaborativos devem formalizar **acordos sobre autoria, licenciamento e partilha de dados**.
- O uso de software deve ser **documentado, ter versões e ser licenciado** (ex.: MIT, GPL).

Inclusão de Ciência Cidadã e Recursos Educativos

- Projetos de ciência cidadã devem incluir **reconhecimento formal** das contribuições.
- Docentes devem criar e publicar **Recursos Educativos Abertos (OER)** com licenças abertas.